

T3-25

POTENCIAL TÓXICO DE LAS PARTES ÁERAS DE LA PLANTA *Mimosa pudica* L.

Onel Fong Lores, Clara Azalea Berenguer Rivas, Jorge de la Vega Acosta &
Yoandra Mora Tassé

Vicedirección. Centro de Toxicología y Biomedicina. Santiago de Cuba, Cuba. onelfong@gmail.com

Objetivo: evaluar la toxicidad subcrónica de la decocción de las partes aéreas de esta planta con el objetivo de determinar su seguridad en la medicina popular. **Método:** el ensayo de toxicidad se realizó empleando el método de test límite por administración a dosis repetidas durante 28 días, empleando ratones NMRI de ambos sexos. Se evaluó el comportamiento del peso corporal durante todo el proceso experimental y al final del estudio se evaluaron parámetros hematológicos y bioquímicos y se realizó el estudio anatomopatológico de los principales órganos. **Resultados:** el comportamiento del peso corporal de los animales tratados con la decocción de la planta mostró una disminución significativa con respecto a los controles. Los parámetros hematológicos no mostraron alteraciones, mientras que en los bioquímicos se pudo apreciar una disminución de las proteínas plasmáticas y un incremento de la glucosa y la enzima alaninaminotransferasa. **Discusión:** el estudio histopatológico mostró alteraciones ligeras en encéfalo, hígado, pulmón, corazón, timo y riñones. **Conclusiones:** los hallazgos bioquímicos e histopatológicos encontrados muestran que la decocción de la planta *M. pudica*, administrada por vía oral a dosis repetidas, provoca ligeras alteraciones que advierten sobre las precauciones en el uso tradicional de la misma.

Palabras claves: *Mimosa pudica*, modelo biológico de experimentación, toxicidad subcrónica

Doi: 10.5281/zenodo.7978040

